

MAY QO'NG'IZI LICHINKASI VA UNING MEVALI DARAXTLAR RIVOJI UCHUN SALBIY TA'SIRLARI

Olimov Anvarjon Mamirovich

Qo'qon Universiteti, Ta'lim kafedrası

o'qituvchisi (UO`K) 378.015.31.004.9:741

Annotatsiya: Ushbu maqolada mevali daraxtlar rivojlanish davrida may qo'ng'izi lichinkasining ularga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirlari, ularni bartaraf qilish choralari haqida tahlil va mazkur masalaga doir tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: May qo'ng'izi, lichinka, ildizlar, barglar, daraxtlar, zaxarli dorilar, oltingugurt, tuproq.

KIRISH

O'zbekiston meva va sabzavotlarni eksport qilish bo'yicha markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi o'rinlarda turadi. Serquyosh diyorimizda yetishtirilayotgan meva va sabzavotlar ko'rinishi, ularning mazasi har qanday taxsinga sazavordir. Buning uchun dexqon va bog'bonlarimiz tinimsiz mexnat qilishmoqda. Mevali daraxtlar va o'simliklar tana, barg va ildizlarini turli zararkurandalardan ximoya qilish xam bugunning dolzarb masalalaridan biri xisoblanadi. Shu jixatdan o'simlik va daraxtlarning ildizlari bilan oziqlanadigan eng xavfli hasharot, may qo'ng'izi lichinkasi va o'simlik rivoji uchun salbiy ta'sirini bartaraf qilish haqida turli choralar o'tkazilib kelinyapti. Muammo shundaki, zararkurandalar o'simlikka yoki daraxt tanasi, bargi yoki mevasiga zarar keltirayotganini ko'rish imkoniyatimiz mavjud va ularga qarshi turli chora ko'rishimiz mumkin. Lekin tuproq ostida bo'layotgan jarayonlar bizga qorong'u va bu bog'bonlar uchun eng xavotirli xolat bo'lib kelmoqda. Quyida aynan ildizlar bilan oziqlanib o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan, eng xavfli zararkunanda, may qo'ng'izi lichinkasi va uni ustida olib borilgan turli amalyotlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Yerga urug‘ yoki ko‘chat ekilganidan toki mevaga va xosilga kirguniga qadar bog‘bonlar va dexqonlar tomonidan juda ko‘plab agrotexnik ishlar olib boriladi. O‘simlik va ko‘chatlarning rivoji uchun to‘siq bo‘ladigan ko‘plab zararkurandalar bilan mavsumiy ravishda kimyoviy tadbirlar olib boriladi. Zararkurandalar o‘simlikning tana, barg va mevalariga shikast yetkazib qishloq xo‘jaligi ekinlariga jiddiy zarar keltiradi.

1. Bahor mavsumi kelib xavolar isishi natijasida xasharot va turli zararkunandalar ham asta harakatlana boshlaydi. Yer ostidagi may qo‘ng‘izi lichinkasi ham asta yerning yuqori qismiga ko‘tarila boshlaydi.

Yer osti “jallodlari”

Mart oyining so‘nggi 10 kunligida ushbu qo‘ng‘iz faol harakatga keladi. Lichinkalar yer satxidan taxminan 25-30 sm pastda, o‘simlik va daraxt ildizlarini yeb kun ko‘radi. May qo‘ng‘izi lichinkasi voyaga yetgunicha mayda ildizlarni istemol qiladi. Voyaga yetgan zararkuranda yirik ildizlarni ham kamirib daraxtlarni butkul nobud qiladi. Ildizlariga zarar tekkan daraxt yoki ko‘chatlar qisqa vaqt

oralig'ida quriy boshlaydi.

2. Ildiziga zararkuranda tushgan daraxtlarni qanday aniqlash mumkin? Zararlangan daraxt, o'simlik yoki ko'chatlarni 2 hil usulda kuzatish mumkin. 1usulda ildiziga qurt tushgan ko'chat asta o'sishdan to'xtaydi. Barglari rivojlanishi keskin susayadi. Daraxt barglari shakli bir muncha kichiklashib ketadi. Barg ranggi och sariq rangga kira boshlaydi. Yosh navda va shoxlari o'smaydi. 2usulda esa zararlangan daraxt voyaga yetganida kuzatiladi. Bir qarashda bir yaxshi xolatdagi daraxtlar kutilmaganida qisqa vaqt oralig'ida barglari oltin rangga kira boshlaydi va daraxt barglari daraxtning pastki qismidan to'kila boshlaydi. Bu holat aksaryat yoz mavsumi iyun oylarida kuzatila boshlaydi. Bunday holatda kelasi yilgi meva kurtaklari rivojiga ham ta'sir qiladi. Daraxt ildizlari sekin-asta nobud bo'lgani sari daraxt yoki o'simliklar tanasiga oziq moddasi yetib borishi birmuncha sustlashadi va daratlardagi meva va barglarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yozning issig'ida barglar erta to'kilganidan so'ng, daraxt tanasi issiqdan keskin zararlanadi. Aksar xolatda zararlangan daraxt va o'simliklar 2 oyga bormasidan butkul quriydi.

3. Dexqonlar va bog'bonlar uchun xasharotlar ichida eng xavfli bu shubxasiz yer ostida ildizlar bilan oziqlanadigan may qo'ng'izi lichinkasidur. Ushbu zararkunanda boshqa xasharotlar singari daraxtlar va turli o'simliklar rivoji uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi, faqat farqi shundaki, u yer ostida ildiz kamirib jiddiy

Ildizi May qo`ng`izi lichinkasi tomonidan zararlangan va nobud bo`layotgan 3 yoshli bodom daraxti

talofatlar keltirib chiqarmoqda. Ushbu xasharot, qishloq ho`jaligi soxasidagi yetakchi mutaxassislar va agronomlar tomonidan eng havfli zararkuranda deb e`tirof etiladi. Mutaxasislarning fikricha zararlangan o`simlik va daraxtlarga ko`rsatilgan chora tadbirlar natijasida ularning rivoji qayta tiklanishi mumkin, lekin bu kamdan-kam holatlarda kuzatiladi. Aksar xolatlarda zararlangan daraxt qurib nobud bo`ladi.

4. May qo`ng`izi lichinkasi asosan mevali daraxtlardan gilos, bodom, olma va uzum ildizlarini hush ko`rib istemol qiladi. Ushbu daraxt ildizlari boshqa daraxt ildizlariga qaraganda bir muncha shirin ekanligi bois zararlanish xolatlari ko`p kuzatiladi. O`tkazilgan amaliyotlar natijasi shuni ko`rsatdiki ildizi zararlangan olma daraxti ko`chirilganida 5 yoshli daraxt

tagidan 25-30 ta voyaga yetgan yirik qurtlar topilgan. Ko‘rishimiz mumkinki, bunday xolatlarda daraxt ildizi 90 foiz yeb bitirilgan bo‘lib, bunday zararlangan ko‘chat va daraxtlar qayta ko‘karishi imkonsiz. Agar daraxtlarda rivojlanish xolati susaysa, daraxtning uchdan ikki qismini yoki kichik bir novda qoldirib kesib tashlash maqsadga muvofiqdir. Chunki daraxt ildizlari zararlanib, kamayganligi uchun butun daraxt tanasini quvvat bilan ta‘minlay olmaydi.

May qo‘ng‘izi ustida tajriba sinov maqsadida quyidagi 2 ta amaliyot olib borildi;

1.3 ta bankalarga olma, uzum va shaftoli ildizlari tuproq va qo‘ng‘izlardan solib qo‘yildi. Maqsad ildizxo‘rlar barcha ildizlarni istemol qiliishlarini aniqlash edi. Ma‘lum bo‘lishicha, daraxtlar ichida shaftoli ildizi anchayin achchiq va taxir bo‘lib zararkurandalar unga teginadimi yoki yo‘q, shuni aniqlash eng oliy maqsad edi. Tadqiqot natijasidan ayon bo‘ldiki 2 oy banka ichida qolgan zararkuranda qurtlar, may qo‘ng‘izi lichinkalari, hatto anchayin taxir bolsa ham shaftoli ildizini istemol qilishganiga guvox bo‘lindi. Tushunchalar shunga olib keladiki, zararkurandalar banka ichida majburlikdan, boshqa ildiz yo‘qligi uchun ham taxir ildizni istemol qilgan. Lekin ko‘p emas.

2.Oltingugurt solingan idishga bir nechta qo‘ng‘iz lichinkalaridan solib quyosh nuri tushadigan joyga qo‘yildi. Maqsad may qo‘ng‘izi lichinkalari kuchli zaxarli xid ta‘sirida qancha muddatda nobud bo‘lishini kuzatish edi. Ularni zaxar ta‘siriga immuniteti yaxshigin ekan.

Voyaga yetgan may qo‘ng‘izi lichinkasi (chapda). Oltingugurt ta’sirida nobut bo‘lgan lichinka (o‘ngda)

Bilamizki issiqda oltingugurt o‘zidan o‘tkir xid taratadi. Xasharot bunday o‘tkir xidli joyda 2 soat vaqtda nobud bo‘ldi. Zaxarlangan qurtlar rangi qoramtir tusga kirar ekan.

Yana shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, ochiq yerlarga ekilgan shaftoli ko‘chatlari garchi ildizlari bir-muncha taxir bo‘lsa ham yer osti “jallodlari” xujumiga uchrayotganligini kuzatishimiz mumkin. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki 4-5 yoshli shaftoli daraxtlari xar yili xar 10 tadan 2 tasi shu qurtlar xujumidan nobut bo‘lmoqda.

May qo'ng'izi lichinkalari

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, May qo'ng'izi lichinkalari bugungi kungacha qishloq xo'jaligi ekinlarida va bog'lardagi eng havfli zararkunandalardan biri bo'lib qolmoqda. Uni bartaraf qilish chora-tadbirlari qator bog'bonlar va dexqonlar tomonidan amalga oshirilyapti lekin natija u qadar yaxshi emas. Yuqoridagi kabi bayon qilingan salbiy xolatlar O'zbekistonning hamma yerlarida uchrashi mumkin bo'lgan xolatlardan biridir. Qurtlarni faol ko'payishida kesilgan terak va tol ildizlarini o'z vaqtida butkul ko'chirib tashlanmasligidadur. Kesilgan terak va tol ildizlari yillar o'tishi bilan chirib, may qo'ng'izi lichinkalari yashashi, qishlashi va ko'payishi uchun ayni muhim joy vazifasini o'tab beradi. Amaliyotlar natijasiga ko'ra o'simliklarni ximoya qilish dorixonalaridagi mavjud turli zaxarli dorilar ham bu "jallodlarni" ni butkul yo'q qila olmayapti. Uzoq vaqt saqlangan va chirindiga aylangan mol go'ngi ham qurtlar ko'payishlari uchun muhim bir vazifani bajaradi. Daraxt va o'simliklarni may qo'ng'izi lichinkasidan ximoya qilish maqsadida quyidagi Bazudin, Antixrush, Zemlin, Aktara, va Vallar kabi maxsus dorilar ishlab chiqilgan bo'lib, ularni amaliyotda qo'llashni tavsiya qilamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.Yunusov, K.Umarov, B.Karimov. BOG'DORCHILIK, «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, TOSHKENT – 2016.
2. «Bog', tokzor va sabzavot-poliz ekinlarini zararkunanda hamda kasalliklardan himoya qilishga oid spravochnik». – Toshkent, Uzdavnashr. – 1962
3. Mirzayev M.M., Sobirov M.K. «Bog'dorchilik va tokchilik». – Toshkent, O'qituvchi. – 1975.
 4. Bo'riyev X. «Havaskor bog'bonga qo'llanma». – Toshkent. «Sharq» NMAK. – 2002.
 5. Olimov.A.M «Yer osti ildizxo'r xasharotlari va ular atrofidagi nazariy qarashlar» Innovation in technology and science education. October,2023